

ALOQANI O‘RNATISH APPARATLARIDA INNOVATSION YONDASHUV

Zaripov Oybek Bog‘bek o‘g‘li

Chirchiq Oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

“Artilleriya taktik qo‘mondonligi” yo‘nalishi kursanti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mudofaa sohasida aloqa o‘rnatish apparatlarini quvvat manbaini takomillashtirish bo‘yicha innovatsion usulni qo‘llash metodikasi xususida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: aloqa, radiostansiya, axborot, apparatura, kabel, akkumulyator, radioto‘lqin, telefon, telegraf.

Annotation. In this article, ways to improve the power supply of communication equipment in the field of defense are mentioned.

Keywords: communication, radio station, information, equipment, cable, accumulator, radio wave, telephone, telegraph.

Kirish.

Barchamizga ma‘lumki, harbiy sohada har qanday qo‘yilgan vazifa va majburiyatlarni amalga oshirishda aloqaning o‘rni beqiyosdir. Shu sababli aloqa apparaturalarni ishlatish, aloqani nuqsonsiz uzatish va undagi kamchiliklarni bartaraf etish har bir aloqachi harbiy hizmatchini burchi va vazifasidir.

Aloqa aparatlarini ishlatish barcha harbiy hizmatchilarga dala o‘quv mashg‘ulotlari bo‘ladimi yoki amaliy mashg‘ulotlar bo‘ladimi qo‘yilgan vazifani o‘z vaqtida kechikmasdan va aniq bajarishi uchun juda ham muhim sanaladi. Mazkur maqolada artilleriya taktik qo‘mondonlikda keng qo‘llaniladigan aloqa aparatlarini ishlatishda uning elektr quvvatiga bo‘lgan ehtiyoji, undagi kamchiliklarni bartaraf etish usullari haqida fikr yuritimiz.

Asosiy qism.

Dastavval aloqani ta‘minlashda radiostansiyaning o‘rni nechog‘lik muhimligiga to‘xtalib o‘tamiz.

Radiostansiya (radio va stansiya) — axborotlarni radioto‘lqinlar yordamida uzatish yoki qabul qilish uchun mo‘ljallangan texnik qurilmalar va apparatlar majmui.

Radiostansiyada radiouzatkich, radiopriyomnik, antennalar, tok manbai va sovitish qurilmalari, kabel yoki havo liniyalari, boshqarish punktlari va boshqa bo‘ladi. Radiostansiyalarning quyidagi asosiy turlari mavjud:

Uzatuvchi radiostansiya - radioeshittirish (konsertlar, spektakllar va boshqalarni bir tomonlama uzatish uchun), televizion (televideniye dasturlarini uzatish uchun), magistral radioaloqa (telegraf va telefon apparatlari yordamida radioaloqa o‘rnatish uchun) hamda maxsus (radionavigatsiya, radioastronomiya va boshqa uchun) turlari mavjud. Uzatuvchi radiostansiya ultraqisqa, qisqa, o‘rta va uzun to‘lqinlarda ishlaydi. Unga faqat radiouzatkich o‘rnatilgan bo‘lib, radiopriyomnik mavjud bo‘lmaydi.

Uzatuvchi televizion radiostansiyada ikkita radiouzatkich bor: biri tasvirni, ikkinchisi tovushni uzatadi. Qabul qiluvchi radiostansiya uzatuvchi radiostansiya signallarini qabul qiladi. Asosiy qismlari: antenna va radiopriyomnik hisoblanadi.

Mazkur radiostasiyalarning:

- **Muqim (statsionar)**
- **Ko'chma turlari mavjud.**

Odatda, ko'chma radiostansiya radiouzatkich bilan birga ishlatiladi. Qabul qiluvchi uzatuvchi radiostansiya ikki tomonlama aloqa qilishga imkon beradi.

Asosiy qismlari: antenna, radiouzatkich, radiopriyomnik, tok manbai va qo'shimcha qurilmalar. Signallarni galma-gal uzatadigan va qabul qiladigan (simpleks) hamda bir vaqtda uzatib qabul qiladigan (dupleks) muqim va ko'chma xillari bor. Ko'chma Radiostansiya avtomobil, samolyot, kema va boshqalarga o'rnatiladi. Muqim radiostansiya maxsus binoga joylashtiriladi.

-**"130/ M"**- tank, armiya HF radiostantsiyasi, simpleks, chiroq, telefon va telegraf, kvarts chastotasini barqarorlashtirish bilan bir tomonlama polosali modulyatsiyaga ega. Radiostansiya diskret chastotalar tarmog'iga ega va aloqa va aloqaga qidiruvsiz kirishni ta'minlaydi. Bir xil turdagi radiostansiyalar va "R-104M", "R-112", "R-123", "R-129", "R-134", "R-140", "R-140" radiostansiyalari bilan belgilangan chastotalarda sozlash, "R-143" radio stantsiyasi tank eshitish vositasi bilan ishlashga imkon beradi. "R-130" diapazoni kaliti - mexanik, baraban turi hisoblanadi. "R-130" TCda yuqori tezlikda ishlaydigan asbob-uskunalar bilan uzatish uchun birgalikda ishlashni, shuningdek "R-124" interkom orqali va usiz telefon aloqasini ta'minlaydi. Ishlash chastotasi o'nlik ma'lumot tizimiga ega KILOHERTZ - x1000, x100, x1 uchta tugma bilan o'rnatiladi, bu bizga chastotani to'liq zulmatda o'rnatish imkonini beradi.

Radiostantsiya qabul qilishdan uzatishga o'tishni, shuningdek, "TA-57" masofaviy telefon apparatidan 2 km uzunlikdagi ikki simli liniyasiz (P-275 telefon simi) OM va AM bilan ishlashni ta'minlaydi. Qabul qilishdan uzatishga o'tish mikrofon eshitish vositasi tugmachasini, naushnikning ko'krak qafasini almashtirish tugmachasini bosish, PRM/PRD almashtirish tugmachasini almashtirish yoki qabul qiluvchidagi TLF-2 ulagichining 4 va 5 kontaktlarini yopish orqali amalga oshiriladi. Radiostansiyadagi lampalarning umumiy soni $L_{umumiy} = 60$ dona, ulardan:

- $1P24B-V = 4$ dona;
- $1Zh29B-V = 34$ dona;
- $1J24B = 20$ dona;
- $GU-50 = 2$ dona.

Bundan tashqari, radiostansiyada yarimo'tkazgichli qurilmalar (tranzistorlar va diodlar) ishlatiladi. Radiostansiya quyidagilarni ta'minlaydi:

Radiostansiya bir tomonlama polosali modulyatsiya (OM) SSB bilan telefon signallarini qabul qilish va uzatish turidagi antennalarda ishlaydi;

amplituda modulyatsiyasi (AM) bilan telefon signallarini qabul qilish; tashuvchidan bir tomonlama polosali modulyatsiya bilan telefon signallarini uzatish;

amplituda manipulyatsiyasi vaqtida telegraf signallarini qabul qilish va uzatish (ATSh va ATU);

ChT-500 chastotasini almashtirishda (FC) telegraf signallarini uzatish;

barcha belgilangan ish turlarida navbatchilikni qabul qilish, chastotani almashtirishdan tashqari (DEZH.RECEPTION);

telegraf signallarini 150 bod (ChT) gacha bo'lgan telegraf tezligiga ega yuqori tezlikdagi uskuna yordamida uzatish. (Variant A: antenna "Pin-4m"; antenna 17 m va qisqartirilgan 10 m;

antenna "Simmetrik vibrator" 2 x 25 m va 2 x 15 m; zenit radiatsiya antenasi; variant T: antenna "Pin-4m"; zenit radiatsiya antenasi; antenna "Simmetrik vibrator" 2 x 25 m va 2 x 15 m.

"Shtyr-4 m" antenasi 3 MGts va undan yuqori diapazonda sozlash va "Shtyr-10m" antenasi 1,5 - 6 MGts diapazonida ishlatish mumkin.

Radiostansiyaning asosiy bloklari nom belgilarida quyidagi belgilarga ega:

- “R-130M-1” - qabul qiluvchi;
- “R-130M-2” - quvvat kuchaytirgichining quvvat manbai (BP-260);
- “R-130M-3” - masofadan mos keladigan moslama (VSU-A) A versiyasi;
- “R-130M-4” - masofadan mos keladigan qurilma (VSU-TM) T versiyasi;
- “R-130M-5” - muvozanatlash prefiksi (PS);
- “R-130M-6” - sozlash birligi (BR).
- “R-130M-7” - muvofiqlashtirish birligi (BS).

Asosiy xususiyatlari: antenna, radiouzatkich, radiopriyomnik, tok manbai va qo‘shimcha qurilmalari kiradi. Taklif etilayotgan innovatsion g‘oyaga mos keluvchi bir nechta radiostansiyalarni misol keltirish o‘rinlidir. Misol uchun: R-173M radiostansiyasining jangavor qo‘llanilishi va vazifasi: R-173M radiostansiyasi xarakterlanuvchi zirhli (PJM,ZTR,tanklar) va boshqa obyektlar(avtomobillar,QSHM, kemalar) o‘rtasida radioaloqa o‘rnatish uchun mo‘ljallangan. Jangavor imkoniyatlari: radiostansiya taktik boshqaruv pog‘onasida harakatdagi boshqaruv punktlari bilan harakatda va joyida turganda ultra qisqa to‘liqinli radiotelefon radioaloqasini hosil qilishda qo‘llaniladi. Radiostansiya quyidagi rejimlarda ishlaydi:

- analogli

-raqamli ish rejimlarida xabarlarini uzatib-qabul qiladi.

Ushbu qurilmaning innovatsion taklifga mos kelishi uchun quyidagi o‘zgartirishlar kiritiladi:

Foydalanilmayotgan LSB ning kamida 70 marta zaiflashishi (nisbatan) to USB kuchlanishiga tasvir kanalidagi sezgirlikning susayishi kuchlanishda kamida 1000 marta (60 dB) AGC ning samaradorligi kirishdagi signal qabul qiluvchining chiqishidagi signalning 2,5 martadan ko‘p bo‘lmagan o‘zgarishini ta‘minlaydi.

20 mV dan 20 mV ga o‘zgaradi (1000 marta) va transmitter chiqish quvvati (qarshiligi 75 ohm bo‘lgan antenna ekvivalentida) 26 V bort tarmoq kuchlanishida 12-14 Vt dan kam bo‘lmagan (1, 2 sub bo‘yicha) -diapazonlari) 30-40 Vt dan kam bo‘lmagan (qolgan pastki diapazonlarda).

Atrof-muhit harorati diapazoni -40 ... + 50 ° C. Eng yuqori nisbiy havo namligi 95 .. +40°C da 98% DC quvvat manbai 26 V ±15% oqim iste‘moli (uzatish/qabul qilish) 13/3,5 AM dan oshmaydi. Og‘irligi (variant-A/option-T) 90/120 kg “R-130M” radiostansiyasi 01 va 02 seriyalarda ishlab chiqarilgan.

“R-130” radiostansiyasining modernizatsiya qilingan versiyasidir. 01 seriyali radiostansiyalarga quyidagi o‘zgartirishlar kiritildi:

- 1) avtomatlashtirish tizimi qayta ishlab chiqilgan (PA blokining noto‘g‘ri sozlamalarini istisno qilish maqsadida);
- 2) old panel sxemasi o‘zgartirildi (uning TLF-2 ulagichidan 600 Ohm ga teng kirish qarshiligini ta‘minlash maqsadida);
- 3) ULF bloki qayta ishlab chiqildi - mikrofon va laringofonik kuchaytirgichlarning chiqishlari birlashtirildi;

RF blokining davrlarini almashtirish o‘zgartirildi (baraban kalitini almashtirish paytida ularning nosozliklarini istisno qilish maqsadida);

Natijada baraban kalitining kommutatsiya, mahkamlash va aloqa tizimi butunlay qayta ishlaydi(1-rasm).

1-rasm. R-173 radiostansiyasining tashqi ko‘rinishi.

2-rasmda aloqa o‘rnatish sxemasini va uning Volt-Amper tavsiflarini quyidagi keltirilgan.

2-rasm. Aloqa o‘rnatish sxemasi va uning Volt-Amper tavsiflari.

Aloqa apparatlarida o‘zgartirgichlar zarur. Jumladan 12 V o‘zgarmas tok kuchlanishini 220 V o‘zgaruvchan tok kuchlanishiga aylantiradigan o‘zgartirgichni misol keltirishimiz mumkin. Uning ulanish sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. O‘zgaruvchan tok kuchlanishiga aylantiruvchi o‘zgartirgichning ulanish sxemasi.

12 V o‘zgarmas tok kuchlanishi sifatida avtomobil akkumlyatoridan foydalanish mumkin. Uni aloqa apparatlari turgan joyga ya‘ni blok pitaniyasiga ulanadi va kabelning bir boshi esa akkumlyatorga olib borib ulanadi. Sxemadagi transformator o‘sha 12 V tokni olib zarur bo‘lgan tokni chiqarib beradi va kerak bo‘lgan tok olingach aloqa apparatlariga ulanadi va ular ishga tushadi. Shu bilan ko‘zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A.S., Mirxaydarov M.M. va b. // “Elektrotexnika va elektronika asoslari” // Toshkent: «O‘qituvchi», 1995. 125 b.
2. Amirov S.F., Yakubov M.S., Baratov R.J. // “Elektrotexnikaning nazariy asoslari”// fanini o‘rganish va sinov ishlarini bajarish uchun uslubiy kursatmalar. – Toshkent: TIKXMII, 1999. 120 b.
3. S.F. Amirov, M.S. Yoqubov, N.G‘. Jabborov // “Elektrotexnikaning nazariy asoslari”// Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: ToshTYMI, 2006, 143 b.
4. T.A.Qo‘chqorov, A.Ya.Nigrienko. //Harbiy aloqa tashkil qilish asoslari// darslik “O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent 2004y. 479 b.(XDFU)

5. Z.R.Do'stmatov //Aloqa qo'shinlari serjantlar darsligi" O'quv qo'llanma. "G'ofur G'ulom" nashriyoti. Toshkent 2005y. 359 b. (XDFU).
6. "Boshqaruv shtat mashinalari" // O'quv qo'llanma O'R Mudofaa vazirligi Nashriyot bo'limi. 2012 y. 287 b.(XDFU)
7. "O'R QK aloqa qo'shinlari uchun yagona me'yorlar va o'quv topshiriqlar" // Toshkent 2015 y. 106 b.
8. "Obektlarda o'rnatiluvchi ultra qisqa va qisqa to'liqinli radiostansiyalar" o'quv qo'llanma, Samarqand-2016 y .
9. "Quruqlikdagi qo'shinlar jangavor nizomi" 2-qism //T:Harbiy nashr / 2002 y. 486 b.
10. Amirov S.F., Zoxidov Sh.SH., Yakubov M.S., Jabborov N.// "Elektrotexnikaning nazariy asoslari"// Ma'ruza matnlari.- Toshkent: Toshkent irrigatsiya va kishlok xujaligini mexnizatsiyalash injenerlari instituti (TIKXMII), 2001. 286 b.
11. <https://yooutube.ru/uz/raciya-voennaya-perenosnaya-sssr-portativnye-radiostancii-seti-boevogo/>